

Чт, 5 фев 2026 11:03

Ответ на ваше обращение.

От: sales@wildberries.ru <sales@wildberries.ru>

Кому: Ирина Осипова <irina5693@inbox.ru>

Здравствуйтесь, Ирина Георгиевна.

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» по информации от Общества с ограниченной ответственностью «РВБ» в ответ на вашу претензию сообщает следующее:

При оформлении заказа вы согласились со всеми условиями «Правилами пользования торговой площадкой» и «Правилами продаж», размещенными на сайте Wildberries в свободном доступе.

Оформление заказов осуществляется на торговой площадке, зарегистрированной на территории Российской Федерации и договоры купли – продажи заключаются на основании Оферты Продавцов, которые предлагают к продаже товары на торговой площадке.

По указанному в претензии товару артикул 239894087 (Selenium, Селен 200 - 180 NOW) ООО "РВБ" выступает в качестве Владельца Торговой площадки (Агрегатора), осуществляющего их доставку и принимающего оплату по поручению соответствующего Продавца.

Обращаем Ваше внимание, что Законом не установлено право требования по возврату товара к Владельцу Агрегатора. Исключительно продавец несет ответственность за предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.

Претензия с требованием возврата средств за товар артикул 239894087 (Selenium, Селен 200 - 180 NOW) предъявлена не надлежащему субъекту правоотношений, Вам необходимо обратиться к Продавцу товара.

Индивидуальный предприниматель Носов Андрей Викторович

ИНН: 741708126110

Электронный адрес: a.nosovmp@yandex.ru

Дополнительно сообщаем, что в Личном кабинете доступен функционал, который позволит решить вопрос о возврате товара напрямую с Продавцом.

Для этого вы можете перейти в мобильном приложении в раздел "Возврат товара".

Найти товар и оформить заявку. К заявке, также, нужно приложить фотографии товара.

В соответствии с п. 7.5 Правил пользования торговой площадкой, Потребителю, оформляющему Заказ на Торговой площадке, предоставляется возможность выбора варианта оплаты Заказа, таможенных пошлин (если они подлежат оплате) и иных сумм, подлежащих уплате в соответствии с Офертой. Соответственно, поскольку Потребитель самостоятельно выбрал оплату, он в соответствии с п. 7.5.5 Правил, принимает на себя все обязательства и риски, связанные с заключением договора с предоставляющей рассрочку организацией, в счёт оплаты Товаров и/или Услуг на Торговой площадке.

07.01.2026 через Личный кабинет был оформлен заказ со способом оплаты "Частями", оплата по заказу произведена согласно выбранному способу, изменение способа оплаты в оформленном заказе не производится.

С учетом изложенного, оснований к возврату сумм переплаты сверх стоимости товара не имеется.

ООО "РВБ" не является финансовой или кредитной организацией, не обладает возможностью получения сведения о "самозапрете" на получение кредита.

Кроме того, рассрочка, предоставляемая торговой площадкой, не является кредитным продуктом, а является демонстрацией лояльности компании по отношению к клиентам для обеспечения наилучших условий для приобретения товаров на торговой площадке "Вайлдберриз". Таким образом, "самозапрет" на получение кредитов не распространяется на указанный продукт торговой площадки, что согласуется с разъяснениями Банка России.

В соответствии с п. 4.8 правил пользования Торговой площадкой, с которыми вы согласились при регистрации Личного кабинета, пользователь самостоятельно удаляет Личный кабинет с помощью функционала Торговой площадки. Удаление Личного кабинета может быть недоступно в случае, если у Пользователя есть активные доставки, положительный или отрицательный Баланс, задолженности на Торговой площадке, открытый Электронный WB Кошелёк, а также при наличии у Вайлдберриз подозрений в нарушении условий Оферты, в том числе подозрений в совершении мошеннических и иных противоправных действий на Торговой площадке.

Электронный WB Кошелек открыт и обслуживается ООО "Вайлдберриз Банк".

Для удаления Личного кабинета и прекращения обработки персональных данных необходимо удаление Электронного WB Кошелька.

ООО «Вайлдберриз Банк» (далее – «Банк») является самостоятельным оператором персональных данных. Для получения детальной информации об обработке персональных данных Банком следует обращаться в Банк.

Однако Общество, исходя из положений Договора о комплексном обслуживании клиента (далее «Оферты») Банка и положений законодательства Российской Федерации, полагает следующее.

Согласно п. 9.8. Оферты, договор, заключенный Клиентом путем присоединения к Оферте, может быть расторгнут Клиентом при отсутствии Блокировки и иных ограничений в Исползовании Электронного кошелька, предусмотренных действующим законодательством и Офертой, при условии Нулевого Баланса Электронного кошелька, на основании заявления о расторжении Договора, направленного в Банк одним из следующих способов:

– в Системе ДБО Balance Pay;

– лично при обращении в офис Банка по адресу: г. Москва, Большая Ордынка, д. 40 стр. 4.

– в виде оригинала заявления на почтовый адрес Банка: 127051 г. Москва, Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, при этом подлинность подписи Клиента в заявлении должна быть нотариально удостоверена.

На основании вышеизложенного, для расторжения Оферты и прекращения обработки персональных данных, необходимо направить заявление в Банк одним из способов, указанных в п. 9.8 Оферты.

2/5/26, 1:37 PM

Mail.ru Письмо от sales@wildberries.ru

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, компания Wildberries